

**ZAMONAVIY DAVRDA TURKIYANING TASHQI SIYOSIY
RIVOJLANISHI USTUVOR YO‘NALISHLARI**

**PRIORITY DIRECTIONS OF TURKEY’S FOREIGN POLICY
DEVELOPMENT AT THE PRESENT STAGE**

**ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ ТУРЦИИ В НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**

Sharipov Azamat Shamilevich

Oriental universiteti

Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası

katta o‘qituvchisi

Tel.: +998 90-189-93-68

E-mail: tarixiypochta@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy davrda Turkiyaning tashqi siyosiy rivojlanishi va uning ustuvor yo‘nalishlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Unda Turkiyaning Yevropa Ittifoqiga integratsiyalashuv jarayoni, Yunoniston (Gretsiya) va Kipr masalalari hamda “arman genotsidi” muammosi, Yaqin Sharq kabi siyosiy masalalarga to‘xtalgan. Shuningdek, Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqasida Turkiyaning “soft power” vositalari, Turk Kengashi, TIKa va TURKSOY kabi institutlar orqali ta’sirini kuchaytirish strategiyasi ko‘rsatib beriladi. Rossiya va AQSh bilan munosabatlarda yuzaga kelayotgan raqobat, xavfsizlik va energetika omillari alohida o‘rin tutadi. Maqola Turkiyaning neoosmanizm (yangi usmoniychilik), panturkizm va mintaqaviy yetakchilik ambitsiyalari asosida ko‘p vektorli tashqi siyosat yuritayotganini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: *Erdog‘an, Yevropa Ittifoqi, Kipr masalasi, Markaziy Osiyo, Kavkaz, Rossiya, AQSh, NATO, Yaqin Sharq, Gretsiya, Isroil-Falastin.*

Abstract. The article provides analysis of Turkey’s foreign policy development in the contemporary period and its main strategic priorities. It examines Turkey’s process of integration into the European Union, as well as key political issues such as relations with Greece, the Cyprus question, the “Armenian genocide” debate, and developments in the Middle East. In addition, the study highlights Turkey’s strategy of strengthening its influence in Central Asia and the Caucasus through “soft power” instruments and institutions such as the Turkic Council, TIKa, and TURKSOY. Turkey’s interactions with Russia and the United States are to a significant extent determined by rivalry, security issues, and energy-related interests. Overall, the article argues that Turkey pursues a multi-vector foreign policy shaped by neo-Ottomanism, Pan-Turkism, and ambitions for regional leadership.

Keywords: *Erdogan, European Union, Cyprus issue, Central Asia, Caucasus, Russia, USA, NATO, Middle East, Greece, Israeli–Palestinian conflict.*

Аннотация. Статья представляет собой научный анализ развития внешней политики Турции в современный период и её основных стратегических приоритетов. В ней рассматривается процесс интеграции Турции в Европейский союз, а также ключевые политические вопросы, такие как отношения с Грецией, кипрская проблема, дискуссия вокруг «армянского геноцида» и события на Ближнем Востоке. Кроме того, исследование подчёркивает стратегию Турции по усилению своего влияния в Центральной Азии и на Кавказе посредством инструментов «мягкой силы» и таких институтов, как Тюркский Совет, ТИКА и ТЮРКСОЙ. Взаимоотношения Турции с Россией и Соединёнными Штатами во многом определяются конкуренцией, вопросами безопасности и энергетическими интересами. В целом автор статьи приходит к выводу, что Турция осуществляет многовекторную внешнюю политику, основанную на идеях неоосманизма, пантюркизма и стремлении к региональному лидерству.

Ключивые слова: *Эрдоган, Европейский союз, Кипрский вопрос, Центральная Азия, Кавказ, Россия, США, НАТО, Ближний Восток, Греция, Израильско-палестинский конфликт.*

KIRISH

Turkiya Jumhuriyati so‘nggi yigirma yil ichida tashqi siyosati transformatsiyaga uchradi. Aniqrog‘i, mamlakat mintaqaviy siyosiy aktordan global siyosiy o‘yinchiga aylanishga harakat qilmoqda. Bu holat Turkiyada iqtidorda turgan Adolat va Taraqqiyot partiyasi davrida, xususan, siyosiy lider R.T.Erdog‘an boshchiligida yuz berayotganligiga e‘tiborni tortadi.

XXI asr boshidan Turkiya tashqi siyosati mintaqaviy va global tizimda yuz berayotgan geosiyosiy o‘zgarishlar fonida sifat jihatdan yangicha bosqichga o‘ta boshladi. Xususan, “Sovuq urush”dan keyingi davrda shakllangan Yevro-Atlantika xavfsizlik arxitekturasi, Yaqin Sharqdagi mojarolar dinamikasi, energetika yo‘laklari uchun raqobat hamda Markaziy Osiyo - Kavkaz hududida ta’sir doiralari uchun kurash Turkiyaning tashqi siyosatini ko‘p vektorli yo‘nalishga burmoqda. Mazkur jarayonda Anqara bir tomondan NATO a’zoligi va AQSh bilan strategik hamkorlikni saqlashga intilsa, ikkinchi tomondan Rossiya bilan pragmatik aloqalarni rivojlantirishga, Yevropa Ittifoqi bilan integratsiya istiqbollari qayta baholash hamda turkiy dunyo va musulmon olamida ta’sirini kuchaytirishga urinmoqda. Bu holat Turkiya tashqi siyosatini “muvozanat siyosati”, “selektiv hamkorlik” va “strategik avtonomiya” kabi tushunchalar orqali tahlil qilish zaruratini keltirib chiqaradi.

Turkiyaning Yevropa Ittifoqi bilan munosabatlari bugungi kunda murakkab va ko'p ukladli xarakter kasb etib, unda siyosiy-me'yoriy talablar, identitet masalasi hamda xavfsizlikka doir ziddiyatlar uyg'unlashadi. Tashkilotga a'zolik jarayonining cho'zilishi nafaqat "Kipr masalasi", "kurd muammosi" va tarixiy-siyosiy diskurslar bilan, balki Yevropa ichidagi siyosiy iqlim va Turkiyaning ichki transformatsiyasi bilan ham uzviy bog'liq bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, Yunoniston bilan Egey dengizi va Sharqiy O'rta Yer dengizidagi orollar va suv hududi demarkatsiyasi, dengiz hududlari bo'yicha huquqiy yondashuvlar hamda migratsiya oqimlari masalalari Anqara - Afina munosabatlarida doimiy ziddiyat manbai bo'lib qolmoqda. Mazkur muammolar Turkiyaning G'arb bilan integratsiyasi doirasida yuzaga keladigan institutsional va siyosiy cheklovlarni ko'rsatib beradi.

Boshqa tomondan, Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqasi Turkiya uchun tarixiy-madaniy yaqinlik bilan birga strategik va geoiqtisodiy manfaatlar chorrahasi hisoblanadi. Turk Kengashi, TIKA, TURKSOY va Yunus Emre instituti kabi mexanizmlar orqali "yumshoq kuch" qurollari faollashib, mintaqaviy aloqalarni institutsionallashtirishga xizmat qilmoqda. Bu jarayon energiya loyihalari, transport-logistika yo'laklari (jumladan, transkaspiy yo'nalishlari) va savdo aloqalari bilan mustahkamlanib, Turkiyaning mintaqadagi mavqeini kuchaytirishga qaratilgan strategik yo'nalish sifatida namoyon bo'ladi. Kavkazda esa Ozarbayjon bilan "*bir millat – bir davlat*" konsepsiyasi doirasidagi yaqin hamkorlik hamda Gruziya orqali tranzit va xavfsizlik aloqalari Turkiyaning mintaqaviy siyosatini belgilovchi asosiy omillardandir.

Turkiyaning Rossiya va AQSh bilan munosabatlari esa raqobat va hamkorlikning bir paytda kechishi bilan ajralib turadi. Xavfsizlik sohasida Suriya inqirozi, harbiy-texnik hamkorlik (S-400 masalasi) va NATO doirasidagi kelishmovchiliklar Anqara – Vashington munosabatlarida taranglikni kuchaytirgan bo'lsa, energetika hamkorligi, savdo aylanmasi va mintaqaviy muzokaralar formatlari Turkiya-Rossiya aloqalarini pragmatik holatda ushlab turuvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda. Shu jihatdan Turkiya tashqi siyosati neosmanizm, panturkizm va mintaqaviy yetakchilik ambitsiyalari bilan bir qatorda geoiqtisodiy manfaatlar, xavfsizlik ehtiyojlari hamda institutsional bog'liqliklar (NATO va Yevropa bilan munosabatlar) ta'sirida shakllanayotgan murakkab tizim sifatida ko'rinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Turkiyaning Yevropa Ittifoqiga integratsiya jarayoni ilmiy adabiyotlarda uzoq muddatli siyosiy cheklovlar bilan izohlanadi. Xususan, tadqiqotchi Drujilovskiy (2001) Turkiyaning 1980-yildan keyingi kurdarga nisbatan siyosatini tahlil qilib, bu masala mamlakatning Yevropa bilan munosabatlarida asosiy muammolardan biri bo'lib qolayotganini ta'kidlaydi. Shuningdek, Vertyaev (2006) demokratlashuv

jarayonlari va kurd masalasining XXI asr boshidagi siyosiy ahamiyatini ko'rsatib, YeI tomonidan qo'yilgan talablar Turkiyaning integratsion istiqbollarini murakkablashtirganini ta'kidlaydi. Mazkur manbalar Turkiya – YI munosabatlarida inson huquqlari va etnik muammolar strategik omil ekanini tasdiqlaydi.

Turkiyaning Markaziy Osiyo va Kavkazdagi siyosati "Yangi katta o'yin" kontekstida baholanadi. Tadqiqotchi Menon (2003) Markaziy Osiyoni global va mintaqaviy kuchlar raqobat maydoni sifatida izohlab, Turkiyaning bu hududdagi strategik faolligi Rossiya va Xitoy manfaatlari bilan kesishishini ta'kidlaydi. Bunda Turkiyaning yumshoq kuch vositalari muhim rol o'ynaydi. Chavush (2012) Turkiyaning tashqi siyosatda "soft power" konsepsiyasidan foydalanishini ilmiy asosda tahlil qilib, TIKa va madaniy institutlar orqali ta'sir mexanizmlarini ochib beradi. TIKAning rasmiy hisobotlari ham ushbu strategiyaning institutsional asosini tasdiqlaydi.

Suriya urushi Turkiya tashqi siyosatining eng muhim sinovlaridan biridir. Kashin Rossiyaning Suriyaga aralashuvini strategik manfaatlar bilan izohlab, bu jarayon mintaqaviy kuchlar muvozanatini o'zgartirganini ta'kidlaydi (Василий Кашин, 2020). RAND markazi tahlillari Rossiyaning asosiy maqsadi Asad rejimini saqlab qolish va O'rta Yer dengizidagi harbiy tayanchni mustahkamlash bo'lganini ko'rsatadi. Asadning o'zi ham Rossiya ishtirokini xalqaro huquq va qonuniy hokimiyatni himoya qilish bilan asoslaydi.

Turkiya tashqi siyosatining faollashuvi ichki siyosiy institutlar transformatsiyasi bilan ham bog'liq. Ipek 2017-yil Turkiya tashqi siyosatidagi yutuqlarni tahlil qilib, prezidentlik tizimiga o'tish mamlakatning global maydondagi mustaqil qaror qabul qilish imkoniyatlarini kengaytirganini ta'kidlaydi (Ипек Ж.Д., 2017).

Ko'rib chiqilgan adabiyotlarga ko'ra, Turkiyaning zamonaviy tashqi siyosati YeI integratsiyasi muammolari, Markaziy Osiyo va Kavkazdagi yumshoq kuch strategiyasi, energetika tranziti, NATO doirasidagi ziddiyatlar hamda Yaqin Sharqdagi geosiyosiy ambitsiyalar bilan belgilanadi. Ushbu manbalar asosida Turkiya tashqi siyosatini ko'p vektorli, pragmatik va mintaqaviy yetakchilikka intiluvchi strategiya sifatida baholash mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada Turkiyaning zamonaviy tashqi siyosiy rivojlanishining ustuvor yo'nalishlarini tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, unda kompleks siyosiy-ilmiy metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotning metodologik asosini xalqaro munosabatlar nazariyalari, geosiyosiy tahlil hamda mintaqaviy integratsiya konsepsiyalari tashkil etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turkiya Yevropada iqtisodiyoti bo'yicha 7-o'rinda (Xalqaro valyuta fondi 2019), aholi soni bo'yicha Germaniyadan so'ng turadi. Turkiya ko'p yillar Yevropa va Osiyoni bog'lab turuvchi ko'prik sifatida muhim rol o'ynagan. Shundan kelib chiqadigan bo'lsa, tarixan Turkiya o'zini Yevropaning bir qismi deb biladi.

Turkiyaning Yevropa Ittifoqiga kirishga ariza berganiga 50 yilga yaqinlashib qoldi. Yevropa Ittifoqiga a'zolik talablarining yarmidan ko'pi bajarilgan bo'lsa-da, Yevropa eshiklari hali ham ochilgani yo'q. Bir tomonda Fransiya "1915-yil armanlar genotsid"ini tan olish, ikkinchi tomonda Gretsiyaning Turkiya tomonidan okkupatsiya qilingan Kipr hududidan chiqib ketish va kurdlar masalasi kabi siyosiy talablari Turkiyaning Yevropa hamjamiyatiga kirishiga to'siq bo'lmoqda.

Xususan, 1995-yilda Yevrokomissiya Turkiyaning Yevropa Ittifoqiga a'zoligi masalasida "kurdlar muammosi"ni hal qilinishi kerak bo'lgan asosiy vazifa sifatida ko'rsatgan edi (Дружилковский С.В., 2001:19). 2005-yilga kelib, Turkiya rasmiy jihatdan mamlakatda "kurd muammo"si masalasi hal qilinishida kurdarning etnik haq-huquqlari borasida katta qadamlar tashlanganligini bildirgan edi (Вертяев., 2006:17).

Tashqi siyosatda munosabatlarda qo'shni Gretsiya bilan bog'liq muammolar mavjud. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, -muammolar! *Birinchidan*, Egey dengizida Turkiyaning Gretsiyaga yaqin hududlari va Sharqiy O'rta Yer dengizida Kipr oroliga yaqin masofada ilmiy-tadqiqot, neft-gaz qidiruv ishlarini olib borishi Gretsiya hukumatini tashvishga soladi. 1982-yilgi BMTning Xalqaro dengiz hududi konvensiyasini (qirg'oqdan 12 dengiz milyasi, taxminan 22 km hudud tushuniladi.) Turkiya ratifikatsiya qilmagan. *Ikkinchidan*, mahalliy grek va turk aholisi o'rtasidagi nizo sabab, 1974-yilda shimol va janubga ajralgan Kipr birlashishi masalasi hal bo'lmasligida Yevropa Ittifoqi Turkiyani ayblaydi. Shimoliy Kiprni okkupatsiya qilganlikda Gretsiya Turkiyani ayblaydi. So'nggi yillarda paydo bo'lgan muammolardan biri Yaqin Sharq, Pokiston, Suriya va Afg'onistonlik migrantlarning Yevropaga Gretsiya hududidan tranzit sifatida foydalanishlarida kuzatilmoqda. Gretsiya hukumati migrantlarni o'z hududidan o'tishida sharoit yaratib berganlikda Turkiyani ayblaydi.

Afina Milliy universiteti iqtisodiy geografiya va geosiyosiy fanlari professori *Ioannis Mazis* fikricha, Erdog'an o'ziga uyushtirilgan 2016-yil 15-iyuldagi suiqasddan so'ng siyosiy muxolif opponentlaridan qutulish imkonini berdi. Uning fikricha, Gretsiya Turkiyaning xatti-harakatlariga qarshi Afina-Nikosiya-Quddus va Afina-Nikosiya-Qohira ikki yo'nalishlarida harbiy hamkorlikni rivojlantirishi kerak. Ba'zi ekspertlarning fikricha, Gretsiya NATO tarkibida bo'lsa ham, ittifoqchilar unga

yordamga kela olmasliklari mumkin. Chunki, NATOga a'zo davlatlar tarkibida ham kelishmovchilar mavjud, - deb hisoblashadi (Мельник., 2018:23).

2016-yil 16-iyul Turkiyada davlat to'ntarishi harakatida ishtirok etgan turk armiyasi bir necha ofitserlari Gretsiya hududiga qochib o'tishi va ularga siyosiy boshpana berilishi R.T.Erdog'anga yoqmadi.

So'nggi yillarda Turkiya va Gretsiya o'rtasida Egey dengizida joylashgan orollar demarkatsiyasi va orollarda Gretsiyaning mudofaa radar antennalarini o'rnatilishi, Gretsiyaning o'z ittifoqdoshlari bilan provakatsion tarzda dengizda harbiy mashg'ulotlarni o'tkazilishi, Turkiya Egey va O'rta Yer dengizida uglevodorod resurslari geologik qidiruv ishlarini olib borishi, Kiprni birlashuviga Turkiyaning to'sqinlik qilishi, migrantlar oqimini nazorat qilinmasligi, energoresurslarga egalik va tranziti borasidagi turkum masalalar ikki tomonni kompromissga borishligiga to'sqinlik qiladi.

Markaziy Osiyo davlatlari mustaqilligini birinchilardan tan olgan Turkiyaga o'zining tarixiy, madaniy, diniy va lingvistik jihatdan yaqin munosabatlari bilan faol tashqi siyosatni olib borishiga hamda "Yangi Katta o'yin" (Menon R., 2003:10) ishtirokchisiga aylanish imkonini berdi. Dastlabki yillarda Turkiyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan madaniy-gumanitar, iqtisodiy hamkorlikni faollashtirishga harakat qila boshladi. Lekin, yo'l qo'ygan bir necha xatolari, ya'ni "katta og'a" rolini o'ynashga harakat qilishi mintaqa davlatlarining antipatiyasiga sabab bo'ldi. Bu Turkiyaning bu mintaqadagi manfaatlariga zarba edi. Markaziy Osiyo davlatlari SSSR va Rossiyadan so'ng yana bir "katta og'a" kelishini istamasligini Turkiya anglab yetdi.

Mintaqada o'z ta'sir doirasini ushlab turish maqsadida Turkiya "soft power" (Çavuş T., 2012:4). siyosatidan faol foydalanadi. Shu maqsadda "TIKA" va "TURKSOY", turk tili va madaniyatini targ'ib qiluvchi Yunus Emro instituti kabi tashkilotlarning mintaqada roli oshmoqda.

Turkiya Markaziy Osiyoning eng katta hududiga ega, Qozog'iston bilan savdo va energetika sohalarida yirik kelishuvlarga ega. Mintaqadagi boshqa bir davlat, Turkmaniston bilan neft-gaz va savdo, qurilish sohalarida hamkorlikka ega. Turkiya turkman gazini Kaspiy orqali Baku-Tbilisi-Jeyhan quvuri bilan Yevropaga o'tkazish borasida kelishuvlarni olib bormoqda. Bu esa Markaziy Osiyo davlatlarining energetika sohasini diversifikatsiya qilishiga imkon beradi.

Turkiyaning O'zbekiston bilan munosabatlarida ko'p bora sovuqchiliklar tushgan bo'lsa-da, so'nggi yillardagi o'zgarishlar ijobiy tus oldi. 20 yil deganda, Prezident Shavkat Mirziyoyevning Turkiyaga tashrifi, aloqalarning mustahkamlanishi hamkorlikni yangi darajaga ko'tardi. Prezident Mirziyoyevning olib borayotgan tashqi siyosatini Turkiya to'la qo'llab-quvvatlashini ta'kidlab keladi.

Qirg'iziston bilan savdo aloqalari u qadar katta bo'lmasa-da, Turkiya TIKa tashkiloti orqali 850 mln (<http://www.tika.gov.tr/tr>). dollardan ortiq moddiy gumanitar yordamni yetkazib berdi. Xuddi shunday kamtarona aloqalar Tojikiston bilan ham olib borilmoqda. TIKAning Tojikistondagi madaniy-gumanitar faoliyatini yuqori baholash mumkin. 2009-yilda ilk bor Turkiya Prezidenti Abdullah Gulning Dushanbega rasmiy tashrifi bilan ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni yangi bosqichga olib chiqishga harakat qilmoqda.

Umumiy olganda hokimiyat tepasiga Erdog'an kelishi bilan Turkiyaning Markaziy Osiyodagi tashqi siyosatini neosmanizm, liberal islom va panturkizm prinsiplari asosida rivojlantirishga harakat qilingani ma'lum. Yevropa Ittifoqiga a'zolik masalasida Turkiya oldinga siljishlar bo'lmaganidan so'ng, mintaqaviy energotizim va umumiy bozorga ega turk dunyosini shakllantirishga harakat qilinmoqda. 2009-yil shakllantirilgan Turk Kengashi (Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi) ham ana shu maqsadlarda xizmat qilishi nazarda tutilgan. Turkiy tilli davlatlarda Turkiyaning integratsion jarayonlari keyinchalik katta bir siyosiy-iqtisodiy birlashmaga aylanishi, mintaqada Rossiya va Xitoy manfaatlari bilan to'qnashishi taxmin qilingan edi. Ammo Turkiy Kengash mintaqadagi boshqa siyosiy aktorlarga raqobatchi emas, to'ldiruvchi va turkiy dunyoning madaniy hayotini integratsiyaga olib keluvchi vosita sifatida qaralishi kerak ekanligi ma'lum bo'ldi. Orada iqtisodiy masalalar ham diqqat markazida bo'lib kelmoqda.

Qozog'iston va Qirg'izistonning Yevro-Osiyo Iqtisodiy Hamkorlik tashkilotiga a'zoligi va bu davlatlar uchun Rossiyada bojxona to'siqlari yo'qligi Turkiyaning ayni manfaatlariga xizmat qiladi. Bundan tashqari, turkman va qozoq gazini *TANAP* (<https://www.tanap.com/tanap-project/why-tanap/>) loyihasi orqali Janubiy Yevropaga yetkazib berish bilan Rossiyaning *GAZPROM* tashkilotiga raqobat qilishi kutilmoqda.

Turkiya tashabbusi bilan *Baku-Tbilisi-Kars* temir yo'lining qurilishining boshlanishi Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik masofalarini yaqinlashtirish imkonini beradi. Bu bilan Turkiya Rossiya portlaridan foydalanishni kamaytirishni maqsad qilgan.

Kavkazortida esa, Gruziya va Ozarbayjonni Turkiyaning asosiy hamkori sifatida ko'rish mumkin. O'zaro munosabatlarga kelsak, Turkiyada bo'lgan hududlarni Abxaziya, Janubiy Osetiyani Gruziyaning ajralmas qismi sifatida tan oladi. 2004-yilda Adjariyada muammolar yuz bergan vaqti Turkiyaning Gruziyaga yordamini 2008-yilda Gruziya Prezidenti Mixail Saakashvili ham e'tirof etgan edi.

Gruziyaning 2008-yilda Janubiy Osetiya urushida Rossiyadan mag'lubiyati sabab NATO alyansiga a'zo bo'lish jarayonini tezlatib yubordi. Bunda Gruziyaga Turkiyaning qo'llovi juda muhim. Ana shu maqsadlar yo'lida Turkiya bir necha bor

Kavkazda Gruzija va Ozarbayjon bilan qo'shma harbiy mashg'ulotlarni o'tkazib keladi.

Ozarbayjon bilan Turkiya munosabatlari "bir-millat, bir-davlat" prinsiplariga qurilgan. 1993-yildan buyon, Armaniston Tog'li Qorabog'ni egallashi ortidan Turkiya o'z chegaralarini yopgan edi. 2009-yilga kelibgina, ikki o'rtada diplomatik munosabatlar o'rnatildi. 2014-yilda prezident Erdog'an Birinchi jahon urushida halok bo'lgan arman millati avlodlari oldida hamdardlik bildirgan edi. Erdog'an bu mavzuda Armaniston hukumatini "siyosiy lashtirmaslik"ni so'radi. Hozirgi kunda dunyoning 30 davlati "armanlar genotsid"ini rasman tan olishgan. Bu muammodan tashqari Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida Tog'li Qorabog' masalasida Turkiya Ozarbayjon tarafida yon bosadi. 2020-yilga kelib vaziyat o'zgarib, Ozarbayjon qarshi hujumga o'tib, "44 kunlik" urushda Tog'li Qorabog'ni Armanistondan qaytarib oldi. Albatta, bunda Turkiyaning uchuvchisiz harbiy dronlari samarali yordam ko'rsatdi. Bu esa bevosita Turkiyaning Kavkazda Rossiya bilan teng raqobatda ekanligidan dalolat berar edi (Welt., 2021:29).

O'zaro munosabatlar tarixda 13 marotaba rus-turk harbiy to'qnashuvi bilan esda qolgan. Ikki davlat o'rtasidagi manfaatlar Qora dengiz havzasi, Bolqon, Yaqin Sharq, Kavkaz, Markaziy Osiyoda bevosita to'qnashadi. Oxirgi marta bu ikki davlat Birinchi jahon urushida to'qnash kelgan. Sovuq urush davrida esa, Turkiya SSSRning janubiy sarhadlarida NATO uchun muhim platsdarm vazifasini o'tagan. Ana shu sabablar tufayli ikki o'rtada siyosiy munosabatlarda cheklanishlar bo'lgan.

XX asrning 90-yillarida 1 va 2-chechen urushlarida aynan Turkiya hududida jangovar tayyorgarlikni o'tagan jangarilar Rossiya federal kuchlariga qarshilik ko'rsatgan degan iddaoni rasmiy Kreml ilgari surgan edi.

Oxirgi o'rtadagi ziddiyat 2015-yildagi voqealar (Turkiyaning Xatay viloyati xavo chegaralarini buzib o'tganligi uchun Rossiya Harbiy Koinot Kuchlariga tegishli Su-24 harbiy qiruvchi samolyotini urib tushirgan edi) va 2016-yil dekabrda Rossiya elchisi Karpovning turk fuqarosi tomonidan o'ldirilishidan so'ng biroz vaqt o'tib munosabatlar qayta tiklandi.

Lekin, Suriya masalasida ikki o'rtada munosabatlarda ikki xil fikr. Rasmiy Anqara Suriyada Bashar Asadning hokimiyatdan ketishini istagan edi. Ammo, Rossiya uning hokimiyatini saqlab qolinishi tarafdori bo'lib chiqdi.

Yuqoridagi masala ortidan Qora dengiz bo'g'ozlari masalasida Turkiya va Rossiya o'rtasida ziddiyatlar kelishiga sabab ham bo'lgan edi. Suriyadagi ISHID marralariga zarba beruvchi Rossiya harbiy kemalarini bo'g'ozlardan o'tkazmaslik borasidagi AQSh va uning ittifoqchilarining Turkiyaga bosim o'tkazishi, NATO harbiy kemalarining Ukraina bilan Qora dengizda mashg'ulotlar o'tkazilishi munosabati bilan Rossiyaning noroziligiga sabab bo'lgan edi.

Nima bo'lganda ham, ikki davlat munosabatlarda konsensusga kelishdan tomonlar manfaatdor. Rossiya Prezidenti V.V.Putin va Turkiya Prezidenti R.T.Erdog'an ham davlatlar o'rtasidagi munosabatlarda tinchlik, xavfsizlik, iqtisodiy barqarorlik bo'lishi ikki millat uchun zarur ekanligini ta'kidlab kelishadi.

Turkiya va Rossiya vositachiligi 2011-yildan beri davom etib kelayotgan Suriya inqirozini hal qilishda uch taraflama va kurashuvchi tomonlar o'rtasidagi 2017-yilgi Astana (Nur-Sultan) kelishuvlari va 2018-yilgi Sochi (Rossiya)da yig'ilishlarda muammolarni hal qilishda katta rol o'ynamoqda.

O'zaro munosabatlarga kelsak, 2018-yilda Rossiya tashqi savdosida Turkiyaning (russian-trade.com., 2019:22) 6-o'rinni egallashi va o'zaro savdo aylanmasi 25 mlrd \$ dan oshganligini qayd etish mumkin. O'z navbatida Turkiyaning asosiy savdo hamkorlari qatorida Rossiya 2019-yil iyun holatiga ko'ra (Обнародована статистика внешней торговли Турции 2020:21), 5-o'rinni egalladi. 2025-yil Turkiya Statistika instituti hisob-kitobiga ko'ra o'zaro savdo 32,9 mlrd \$ni tashkil etgan va Turkiyaning uchinchi savdo hamkoriga aylangan. Bundan tashqari, Turkiya Rossiya uglevodorod xom-ashyosini Qora dengiz orqali Janubiy-Sharqiy Yevropaga yetkazilishida 2014-yildagi kelishuvlar asnosida yillik 31.5 mlrd³ gazni o'tkazish imkoniyatiga ega "Turk oqimi" (GazPROM., 2020:2) quvurining 2020-yil 8-yanvar sanasida ishga tushirilishi Turkiyaning Yevropa uchun energiya "xab"iga aylanish imkoniyatini oshirdi. Turkiyaning ilk "Akkuyu" AESining qurilishida Rossiyaning ishtiroki yuqori baholanmoqda.

Ikkinchi jahon urushidan so'ng Marshal rejasiga ko'ra Turkiya 137 mln.\$ dollari miqdorida AQShdan moddiy yordam olgan (Nurgun K., 2017:11). Bu o'z navbatida Turkiya iqtisodiyoti rivojlanishi uchun katta turtki bergan. Turkiya NATODA AQShdan so'ng ikkinchi yirik harbiy kontingentga ega davlat. Turkiya o'z oldidagi ittifoqchilik burchi sifatida 1950-1955-yillardagi Koreya urushida AQSh qo'shinlari safida urushga kirgan edi. 1990-yilgi Fors ko'rfazi, 1999-yilgi Bolqon, 2001-yil Afg'oniston, 2011-yil Liviya, 2003-yil Iroq va Suriyadagi harbiy harakatlarda AQShni qo'llab-quvvatlagan.

Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarda ziddiyatlar ham bo'lib turgan. 1974-yilda Kiprdagi harbiy harakatlarda Turkiya o'z harbiy salohiyatini NATO a'zosi sifatida foydalanligi ortidan AQSh noroziligiga uchragan edi. Har qanday holatda ham AQSH Turkiyani muhim strategik hamkor sifatida biladi.

2017-yil kelishuvlariga ko'ra, 2019-yilda Turkiya havo hujumiga qarshi Rossiyaning S-400 kompleksini xarid qildi. AQSh o'z navbatida Rossiya bilan S-400 kompleksi bo'yicha kelishuvlarni bekor qilinishini va uning o'rniga "Patriot" kompleksini Turkiyaga taklif qilgan edi (Çelikkol O., 2018:5). AQSh prezidenti D.Tramp bir necha bor S-400 kompleksini sotib olmaslik bo'yicha prezident

R.Erdog‘anni ko‘ndirishga harakat qildi (Дембинская Н., 2019:1). 2019-yil Doha (Qatar)dagi forumda Turkiya Mudofaa vaziri Akar Husuli bayonotida, Turkiya 1999-yildan buyon, Fransiya va AQShdan havo hujumiga qarshi tizimni sotib olish bo‘yicha murojaatini qanoatlantirmaganligi sababidan mamlakat xavfsizligi o‘ylanganligi uchun S-400 kompleksini sotib olishga to‘g‘ri kelganligini aytdi (<https://minval.az/news/123943667?utm>). AQSh Rossiya bilan harbiy hamkorlik borasida Turkiyaga iqtisodiy sanksiyalar bilan ogohlantirdi. Hatto, F-35 harbiy uchoqlarni yetkazib berish kelishuvini bekor qildi. Turkiya tomoni esa, o‘z hududida ikkita harbiy havo bazalari Injirlik va Ko‘rejikni AQSh uchun yopish masalasini ko‘tarish niyatida ekanligini bildirdi.

2019-yilda Turkiyaning Suriyada kurdlarga qarshi harbiy operatsiyalari AQSh noroziligiga uchradi. ISHIDga qarshi kurashda AQSh kurdlarni qurollantirgan. Zamonaviy qurollarga ega kurdlarni Turkiya o‘zi uchun asosiy xavf deb biladi. O‘z navbatida Turkiya AQSh va Isroilni kurd jangarilarini qurol-yarog‘ bilan ta‘minlashda aybladi.

Turkiya AQShning Yaqin Sharqdagi siyosatini doimo tanqid qilib keladi. Ayniqsa, 2019-yilda D.Trampning AQSh elchixonasini Quddusga ko‘chirish haqidagi qarorini Turkiya ma‘qullamadi. Uning bu qarori mintaqadagi xavfsizlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkinligidan ogohlantirdi.

Oxirgi 2019-yil dekabrda AQSh Senati *armanlar genotsidi* bo‘yicha qarorni qabul qilishi Turkiya noroziligiga sabab bo‘ldi.

Hozirgi kunda Turkiya Yaqin Sharqda yetakchi rolini o‘ynashga harakat qilmoqda va bunda AQSh bilan munosabatlarda balansni ushlagan holda mintaqada o‘zining mustaqil tashqi siyosatini olib borishga intilishlar bor.

Shu paytgacha Turkiya AQShning barcha qarorlari, xohish-istaklariga qarshi chiqmagan. Bugungi kundagi tashqi siyosatdagi holatni ekspertlar “*yo‘q demoqlikni bilish*” deya baho bermoqda. O‘z vaqtida XX asrning 80-yillar oxirida Yaponiyaning tashqi siyosat borasida AQSH ta‘siridan mustaqil tarzda yo‘lga qo‘yganligini esga olish mumkin.

Turkiya va AQSh hamkorligi doirasida NATO tashkiloti ta‘sirini unutmaslik lozim. Turkiya 1952-yilda NATOga a‘zoligi va Yevro-Atlantika ittifoqi integratsiyasida ishtiroki bilan xavfsizlikka o‘z hissasini qo‘shib kelmoqda. Siyosiy aspektlarga ko‘ra, Turkiyaning NATOga a‘zoligi kapitalistik mamlakatlar uchun “Sovuq urush” davrida SSSRning janubiy sarhadlarida ishonchli ittifoqdoshga ega bo‘lishini nazarda tutgan edi. Keyinchalik, 1979-yilda Eronda shoh hokimiyati ag‘darilishi Turkiyaning Yaqin Sharqda NATOning “funktional ittifoqchisi” (Aybet G., 2012:3) ga aylantirdi.

Turkiyaning Yaqin Sharqda sezilarli darajada faollashuvi 1991-yilda AQSh va uning ittifoqchilarining Iroq agressiyasiga qarshi “*Sahrodagi bo‘ron*” amaliyotiga sabab bo‘ldi. Bunga qadar Turkiya AQSh va uning ittifoqchilarining Sovet Ittifoqiga qarshi platsdarm bo‘lib xizmat qilgan. Sovet Ittifoqi parchalanishi Turkiyaning NATO va uning ittifoqchilari orasida Turkiyaning ahamiyatini biroz tushirgandek bo‘ldi. “*Sahrodagi bo‘ron*” operatsiyasi esa Turkiyaga o‘zining harbiy salohiyatini namoyish qilish imkoniyatini bergan edi.

1998-yildan beri faoliyat olib borayotgan “*Tinchlik uchun hamkorlik mashg‘ulotlar markazi*” tashkil qilinishida Turkiya General Shtabining hissasi bor. Kosovo, Makedoniya va Bosniya-Gersegovinaning NATOga a‘zo bo‘lishini Turkiya qo‘llab-quvvatlamogda. Serbiya va Kosovo o‘rtasidagi munosabatlarni ham yaxshilanishi tarafdori (<http://www.mfa.gov.tr/nato.en.mfa>).

2019-yil 4-dekabrda NATOning 70 yilligi ortidan alyansga a‘zo davlat rahbarlarining London anjumani arafasida Fransiya prezidenti E.Makron Turkiyaning Suriyadagi kurdarga nisbatan harbiy harakatlari sababidan “Turkiyani alyans safidan chiqarish kerak degan” fikrlari yangragan edi. Erdog‘an esa Fransiyaning Suriyada harbiy aralashuviga hech qanday sabab yo‘qligi, NATO oldidagi to‘lov badalini bajarib qo‘yishligini Makronga eslatib qo‘ydi. Bu holat NATO a‘zolari orasida, xususan Turkiyaning AQSh, Fransiya o‘rtasida kelishmovchiliklar alyansda muhit yaxshilanishi kerak degan fikr uyg‘onadi. Bu ayniqsa, Yaqin Sharqdagi yuz berayotgan hodisalarda namoyon bo‘lmoqda.

Turkiya XXI asrning ikkinchi dekadasida mintaqada ancha faol tashqi siyosat olib bormoqda. Buni Yevropa integratsiyasiga qo‘shila olmagan Turkiya e‘tiborini Sharqqa qaratganligidan bilish ham mumkin. O‘z navbatida Turkiya mintaqada yuz bergan “*Arab bahori*” inqiloblarini to‘laqonli qo‘llab-quvvatladi. Bu ayniqsa Suriya muammosida yaqqol namoyon bo‘ldi. 2011-yilning mart oyida Suriyada hukumatga qarshi boshlangan namoyishlar ortidan Bashar Asadga muxolifat bo‘lgan Suriya demokratik kuchlari aynan Turkiya hududiga ko‘chib o‘tdi. Bir paytlar Asadni “birodarim” (Akmal D., 2022:26) deb aytgan Erdog‘an bugun Asadni “terrorchi” deb atab, unga qarshi kurashni to‘la qo‘llab-quvvatlab turibdi. Minglab suriyalik qochqinlarga joy bergan Turkiya Asadga muxolif bo‘lganlarni qurollantirib, IShID va kurd separatchilariga qarshi kurash bahonasida Suriyada harbiy amaliyotlarni o‘tkazib kelmoqda.

2017-yilda Turkiya o‘zining Suriyadagi birinchi “*Firoq qalqoni*” harbiy operatsiyasi bilan “*Aziz-Jirablus-Bob*” chizig‘i ostida 2 ming km² hududni IShIDdan ozod qilib, Ozod Suriya Armiyasi nazorati ostiga olinishini ta‘minlab berdi. 2018-yilda Suriyaning Afrin hududida ikkinchi “*Zaytun novdasi*” nomli harbiy operatsiyasi natijasida Iroqdan Hatay hududlarigacha bo‘lgan chegara nazorati o‘rnatildi va Ozod

Suriya Armiyasi harakatlari uchun hududga zamin yaratildi. Lekin AQShning KIP tashkilotini harbiy yordam bilan ta'minlashi rasmiy Anqara va Vashington o'rtasida sovuqchilik olib kelishiga olib keldi.

2019-yil 9-oktyabrda AQSh va Rossiya maslahatlashuvidan so'ng, Turkiya o'zining uchinchi "Tinchlik manbasi" nomli harbiy operatsiyasini boshlab yubordi. Bu harbiy operatsiyaga Fransiya, Italiya va Gretsiya tomonidan jiddiy tanqidlarga uchradi. Shunga qaramay, Turkiya o'z chegarasidan Suriya ichkarisigacha 30 km *xavfsiz bufer zona* yaratish uchun KIP kuchlariga qarshi harbiy operatsiyalarni boshlab yubordi.

Rossiyaning 2015-yil iyul oylarida Suriya urushiga kirishi asosiy sababi siyosatchi V.Kashin fikricha (Кашин В., 2020:16), AQShning Iroq va Suriyada ISHID va xalqaro terrorizm kuchlariga strategik jihatdan mag'lub bo'lishligi va buning ortidan Kavkaz va Markaziy Osiyo hududlarida Rossiya ishtirokida keng miqyosli quruqlikdagi janglar boshlanishini oldini olish uchun qilinmoqda. Kashin AQShning Iroq, Suriya va Afg'onistondagi samarasiz siyosati sabab terrorchilarni Markaziy Osiyo va Kavkaz orqali Rossiya hududiga sizib kirishi xavotirini bildirgan. Suriya prezidenti Bashar Asad aytishicha (<https://rg.ru/2019/11/11/asad-nazval-prichiny-uchastiia-rossii-v-voennoj-operacii-v-sirii.html>) urushga sabab Suriyadagi neft zaxiralari AQSh va uning ittifoqchilarining qiziqishi hamda ittifoqchi Rossiyaning urushga kirishini Suriyadagi qonuniy hokimiyatni ta'minlashda xalqaro huquq normalarini himoya qilmoqda. AQShning *RAND Corporation* tadqiqot markazi tahlilchilari (www.topwar.ru., 2019), Rossiyaning Suriyadagi urushga kirishi O'rta Yer dengizidagi o'zining so'nggi harbiy dengiz qarorgohida joylashgan Suriyadagi Bashar Asad hokimiyatini saqlab qolish bo'lgan demoqdalar. Chunki Rossiyaga xayrixoh bo'lgan Yaman, Liviya va Iroqda qulagan tuzumlar taqdiri Suriyada Bashar Asadga tushishligi sababdan Rossiyaning rejimni saqlab qolish uchun amaliy harakatga tushganligi bilan izohlash mumkin. Suriyada 2024-yilda B.Asad rejimi qulashi Turkiyaning Suriyadagi siyosatining yana bir muvaffaqiyati sifatida qabul qilindi. Suriyani qayta qurishda Turkiya asosiy rol ni o'ynashi kutilmoqda.

Misr bilan Turkiya munosabatlarida, xususan Abdul-Fattoh As-Sisiy boshchiligidagi harbiylar 2013-yil M.Mursiyni prezidentlikdan ag'darishgandan so'ng taranglashgan edi. 2011-yil hokimiyat tepasiga kelgan "Musulmon birodarlar" lideri M.Mursiy bilan Erdog'an va uning partiyasi bilan mustahkam aloqalarga ega edi. Misrda ilk bor demokratik yo'l bilan saylangan qonuniy hukumatni ag'darilishini Turkiya hukumati qattiq tanqid ostiga oldi.

2019-yildan Misr va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar tiklana boshlandi. Asosan iqtisodiy hamkorlik masalalari, Suriya, Livan va Falastindagi mojarolarni diplomatik

hal qilish pragmatik yo‘llar bilan aloqalar rivojlantirilmoqda. O‘rta Yer dengizi maqomi, Suvaysh kanali, Falastin va Isroil masalalarida Turkiya Misr bilan hamkorlikda siyosiy, madaniy-gumanitar va xavfsizlik masalalarini birgalikda hal qilish bo‘yicha kelishuvlarga ega.

Turkiya Yaqin Sharqda mustaqil Falastin davlatining tashkil etilishi tarafdori sifatida harakatlari Isroil bilan munosabalarining sovuqlashishiga olib keldi. 2010-yil G‘azo sektorida Turkiyaga qarashli gumanitar yuk bo‘lgan flotni (Mavi Marmara kemasi) Isroil qirg‘oq qo‘shinlarini o‘qqa tutishi natijasida turk fuqarolarining halok bo‘lishi ortidan munosabatlar taranglashdi. Butun arab va islom olami bu vaziyatda Turkiyani qo‘llashi natijasida Isroil Falastinga nisbatan blokadani yumshatishga majbur bo‘ldi.

Isroil va Falastin masalasida Turkiya alohida pozitsiyaga ega. BMTning 2019-yildagi 74-sessiyasida Turkiya Prezidenti R.Erdog‘an minbardan turib, Isroilni yillar davomida Falastin yerlarini egallab kelayotganlikda aybladi. O‘z navbatida Isroil bosh vaziri B.Netanyaxu ham Turkiyani armanlar va kurdlarni genotsid qilishlikda ayblab chiqdi. G‘azo (Falastin) anklavida 2006-yilda saylovlarda Hamas siyosiy guruhi g‘alaba qozonganidan so‘ng Turkiya muloqot o‘rnatgan kam sonli davlatlardan bo‘ldi. 2011-2021-yillarda G‘azo blokadasi 2023-yilda Hamasni urush harakatlarini boshlashiga sabab bo‘ldi. Gumanitar yordam masalasida Turkiya Isroilni genotsidda aybladi. Mintaqada Turkiyani faollashuvi albatta Isroilni havotirga soladi.

2010-yilda buyon Turkiya va Livan o‘rtasida vizasiz rejim amal qilib keladi. “Arab bahori” va Suriya inqirozi davrida Livan xavfsizlik va iqtisodiy aloqalar doirasida muhim rol o‘ynagan edi (Üstün K., 2011:27). 2020-yilda Bayrut portidagi portlashda birinchilardan bo‘lib yordam qo‘lini Turkiya cho‘zgan edi. Livanda TIKa tashkiloti loyihalarda faol ishtirok etib “yumshoq kuch” siyosatini namoyon etib kelmoqda (www.mfa.gov.tr., 2023).

R.Erdog‘an Yaqin Sharq tashqi siyosatida iqtisodiy manfaatlardan tashqari islom omiliga ham e‘tibor berish kerak deb hisoblaydi. Chunki liderlikka intilayotgan Turkiya AQSh bilan ittifoqchi bo‘lsa-da, mintaqa taqdiri ularning siyosati ostida qolmaslik kerak (Shlomo B., 2020:12) deb hisoblaydi. Arab dunyosida mutlaq asosiy ittifoqchi sifatida Qatar ko‘riladi. Saudiya Arabistoni boshchiligidagi arab davlatlari Qatarni siyosiy-iqtisodiy qamal qilganda, birinchi yordam qo‘lini Turkiya cho‘zgan edi. Bundan tashqari, Fors ko‘rfazida Turkiyaning birinchi harbiy bazasi aynan Qatarda qurilishiga kelishib olinishi ham, Turkiyaning musulmon arab dunyosida o‘z o‘rniga qaror toptirish harakatidan darak beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

XXI asr boshlarida Turkiya o'zining tashqi siyosatini yangi bir kontsepsiya asosida qurishni boshladi. Turkiyaning o'tmish mas'uliyati, unga yaqin mintaqalar Kavkaz, Kaspiy va Qora dengiz havzasi, Bolqon, Sharqiy O'rta Yer dengizi, Yaqin Sharq va Fors ko'rfazidan tortib, Shimoliy Afrika hududlarini o'z manfaatlari doirasiga kiritishi yangi tashqi siyosat ambitsiyalari - "*neosmanizm*" deb nomlandi. Lekin aksar hollarda geosiyosiy va geoiqtisodiy manfaatlar ustun turishi olib borilayotgan tashqi siyosatdan bilish mumkin.

Turkiya muhim geografik joylashuv nuqtasi uning faol tashqi siyosat olib borishiga asosiy omil bo'ladi. Turkiya yaqin qo'shnilar bilan muammolarni nol darajada ushlab siyosatini ko'p tomonlama dialoglar asosida hal qilish diplomatiyasini amalga oshirishga harakat qilmoqda. Ma'lum bir vaqtdan keyin XX asrning 90-yillarida islomiy an'analar bilan panturkizm elementlari Turkiya hukumati tarkibiga kirib keldi. Bu esa, rasmiy Anqaraning Markaziy Osiyo va Kavkaz hamda Rossiya, Eron, Xitoyda o'z manfaatlari oshirishiga imkon yaratdi.

Turkiya tashqi siyosat konsepsiyasi arxitektori sifatida tan olinadigan Ahmet Dovutog'lu taklif qilgan "*qo'shnilar bilan nol muammolar*" prinsipi ba'zi hollarda omadsizlikka uchragan bo'lsa-da, mintaqada savdo-iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirishda katta rol o'ynadi. Isroil, Misr, Armaniston, Rossiya, Gretsiya, Iroq, Eron kabi davlatlar bilan siyosiy ma'noda muammolar mavjud bo'lsa-da, Turkiya fuqarolarining bu davlatlardagi iqtisodiy faoliyatiga unchalik ta'sir etmaydi.

Tashqi siyosatda manfaatlari to'qnashgan Turkiya konfrontatsiyaga borishga harakat qiladi. So'nggi yillarda tashqi siyosatda Turkiya mustaqil qarorlar chiqarib, NATOdagi ittifoqchilar va AQSh qaramog'idan qutulishga harakat qilmoqda. Har qanday siyosiy kelishmovchiliklarni Turkiya tezda hal qilishga va muammolarni bartaraf etishga intilmoqda. AQSh va uning ittifoqchilari kurd separatчилarni qo'llashi va 2015-yilgi davlat to'ntarishida ayblangan Fathulla Gulenni ekstraditsiya qilishni rad etilishi sabab Turkiya G'arb bilan munosabatlariga sovuqchilik tushirdi. Bu orada Turkiya o'z sarhadlarida tashqarida FETO, ISHID va KIP bilan kurash olib bordi. Bunday murakkab kechgan 2017-yilni Anqara universiteti doktori Jamil Ipek (Ипек., 2017:24) Turkiya uchun omadli keldi deb hisoblaydi. Uning fikricha, Turkiyada to'laqonli prezidentlik boshqaruviga o'tilishi mamlakatdagi ichki muammolarni hal qilgan va Turkiyaning G-20 davlatlari orasida iqtisodi 11,1% lik o'sish ko'rsatkichga yetishi hamda mamlakatning energiya qaramlikning kamaygan.

2018-yilda AQSh prezidenti D.Tramp Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olishi va Myanmadan rohinja musulmonlarining genotsidini rasmiy Anqara tomonidan qoralashi ortidan Turkiyaning islom dunyosidagi obro'si oshdi. Bu holat ayniqsa arab davlatlarining Qatarga nisbatan izolyatsiyani yengib chiqishida Turkiyaning

yordamida yaqqol ko‘rindi. Bu harakatlar Turkiyaning arab dunyosida, islom olamida yetakchilikka intilishi, mintaqada olib borayotgan tashqi siyosatida mustaqil qarorlar chiqarishga intilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Akal Deger (2022). Erdoğan'ın riskli Esad açılımı
2. Aybet Gülnur (2012). Turkey's Security Challenges and NATO. Carnegie Endowment for International Peace.
3. Çavuş Tuba (2012). Dış Politikada yumuşak güç kavramı ve Türkiye'nin yumuşak güç kullanımı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2. ss.23-37.
4. Çelikkol Oğuz (2018). 2018 yılında Türk dış politikası.
5. Дружиловский С.В. Политика турецкого правительства в курдском вопросе после военного переворота 1980 г. // Курдская проблема: международный аспект. М.: ДА МИД России, 2001, с. 47.
6. Гасюк Александр (2019). Асад назвал причины участия России в военной операции в Сирии. <https://rg.ru/2019/11/11/asad-nazval-prichiny-uchastiia-rossii-v-voennoj-operacii-v-sirii.html> (дата обращения: 06.01.2020).
7. Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400. <https://ria.ru/20191215/1562407812.html> (дата обращения: 06.01.2020).
8. Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400. <https://minval.az/news/123943667?utm> (дата обращения: 12.12.2019).
9. Ипек Ж.Д. Внешнеполитические достижения Турции в 2017 г.
10. Кашин Василий (2015). Зачем России война в Сирии. <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/10/09/612096-zachem-rossii-voina>.
11. Мельник Геннадий (2018). Турция ведет против Греции гибридную войну, считают эксперты. <https://ria.ru/20180309/1516060308.html> (14.01.2020).
12. Menon Rajan. The New Great Game in Central Asia. The International Institute for Strategic Studies. Survival. Vol 45. No.2. Summer 2003, pp. 187-204.
13. Nurgün Koça Bedriye Koç. Affects of Marshall Plan on Turkish Economy. Sociology Study, David Publishing. February 2017, Vol. 7, No. 2, 83-121.
14. Shlomo Ben-Ami. Turkey's Rise and the Decline of Pan-Arabism. <http://www.project-syndicate.org/commentary/turkey-s-rise-and-the-decline-of-pan-arabism> (accessed:10.01.2020).

REFERENCES:

1. Akal Deger (2022). Erdoğan'ın riskli Esad açılımı. (In Turkish)
2. Aybet Gülnur (2012). Turkey's Security Challenges and NATO. Carnegie Endowment for International Peace. (In English)

3. Çavuş Tuba (2012). Dış Politikada yumuşak güç kavramı ve Türkiye'nin yumuşak güç kullanımı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, ss.23-37. (In Turkish)
4. Çelikkol Oğuz (2018). 2018 yılında Türk dış politikası. (In Turkish)
5. Druzhilovskiy S.V. (2001). Politika turetskogo pravitelstva v kurdskom voprose posle voennogo perevorota 1980 g. // Kurdsкая проблема: mezhdunarodnyy aspekt. M.: DA MID Rossii, s. 47. (In Russian)
6. Gasyuk Aleksandr (2019). Asad nazval prichiny uchastiya Rossii v voennoy operatsii v Sirii. <https://rg.ru/2019/11/11/asad-nazval-prichiny-uchastiia-rossii-v-voennoj-operatsii-v-sirii.html>. (In Russian)
7. Glava Minoborony Turtsii obyasn timer, chto vynudilo Ankaru kupit S-400. <https://ria.ru/20191215/1562407812.html> (дата обращения: 06.01.2020). (In Russian)
8. Glava Minoborony Turtsii obyasn timer, chto vynudilo Ankaru kupit S-400. <https://minval.az/news/123943667?utm> (дата обращения: 12.12.2019). (In Russian)
9. İpek J.D. (2018). Vneshnepoliticheskie dostizheniya Turtsii v 2017 g. (In Russian)
10. Kashin Vasiliy (2015). ZACHEM Rossii voyna v Sirii. <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/10/09/612096-zachem-rossii-voyna> (дата обращения: 09.01.2021). (In Russian)
11. Melnik Gennadiy (2018). Turtsiya vedet protiv Gretsii gibridnyuyu voynu, schitayut eksperty. <https://ria.ru/20180309/1516060308.html> (14.01.2020). (In Russian)
12. Menon Rajan (2003). The New Great Game in Central Asia. Survival, Vol. 45, No. 2, Summer, pp. 187-204. (In English)
13. Nurgün Koça Bedriye Koç (2017). Affects of Marshall Plan on Turkish Economy. Sociology Study, Vol. 7, No. 2, February, pp. 83-121. <https://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/59964fb039387.pdf> (In English)
14. Shlomo Ben-Ami. Turkey's Rise and the Decline of Pan-Arabism. <http://www.project-syndicate.org/commentary/turkey-s-rise-and-the-decline-of-pan-arabism> (accessed: 10.01.2020). (In English)